

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING IJOBIY KO‘RSATKICHLARI

Feruz Suyunova¹, Zarnigor Suyunova²

¹PhD, O‘zbekiston Milliy universiteti;

²MA, “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti”

Milliy Tadqiqot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511889>

Annotatsiya. *Yashil iqtisodiyot dunyoning turli qismlarida o‘xshash elementlar, tamoyillar, imtiyozlar va siyosiy yo‘nalishiga ega. Rivojlanayotgan dunyoda yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish uchun asosdir. Inklyuziv yashil iqtisodiyotning ta’riflari va tamoyillari ushbu kontsepsiyaning asosiy elementlari va xususiyatlari, shuningdek, siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun keng asoslari haqida dastlabki tushunchalarni berishi mumkin. Biroq, oxir-oqibat, yashil iqtisodiyot milliy hukumatlar tomonidan milliy ustuvorliklar va sharoitlarga muvofiq tanlangan va ishlab chiqilgan siyosiy choralari majmuasi sifatida talqin qilinishi va qo‘llanilishi kerak.*

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot tamoyillari, yashil faoliyatlar, atrof-muhitga zararsiz taraqqiyot*

Abstract. *Green economy has similar elements, principles, benefits and policy orientation in different parts of the world. In developing world green economy is the manse to sustainable development. Definitions and principles for an inclusive green economy can provide some initial insight into the key elements and characteristics of this concept and a broad framework for policy design and implementation. Ultimately, however, green economy will need to be interpreted and applied by national governments as a suite of policy measures selected and designed in accordance with national priorities and circumstances.*

Keywords: *green economy policies, green jobs, environment friendly development.*

Аннотация. *Зеленая экономика имеет схожие элементы, принципы, преимущества и политическую ориентацию в разных частях мира. В развивающемся мире зеленая экономика является основой устойчивого развития. Определения и принципов инклюзивной зеленой экономики могут дать некоторое начальное представление о ключевых элементах и характеристиках этой концепции и широкую основу для разработки и реализации политики зелёной экономики. Однако в конечном итоге зеленая экономика должна быть интерпретирована и применена национальными правительствами как набор политических мер, выбранных и разработанных в соответствии с национальными приоритетами обстоятельствами.*

Ключевые слова: *политика зеленой экономики, зеленые рабочие места, экологически безопасное развитие.*

Yashil iqtisodiyot, barqarorlik ehtimolini oshiruvchi tabiiy tizimni saqlab qolgan holda, turmush farovonligini orttiruvchi iqtisodiyotdir. Yashil iqtisodiyot atrof muhitga tahditlarni va ekologik cheklovlarni ozaytirishni va atrof muhitga zarar keltirmasdan barqaror tiklanishni qo‘llab-quvatlashni maqsad qilib oladi. Yasil bo‘lishi uchun bir iqtisodiyotning faqatgina unumli bo‘lishi yetarli emas, ayni paytda bu iqtisodiyot odil ham bo‘lishi kerak. Bir mamlakatda va global saviyada haqiqatni ko‘z oldida tutushi zarur: xususan oz uglerodli, samarador manbali va ijtimoy

jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga o'tishni ta'minlab berishi lozim [1].

Siklik iqtisodiyot - o'sish va farovonlikning, tabiiy manba istemolidan va ekotizimning buzilishidan ajratib olingan tizimdir. Ishlatilgan buyumlarni, birikmalarni va mahsulotlarni chiqindiga tashlash o'rniga ularni to'g'ri iste'mol zanjiriga yo'naltirib, tabiat bilan muvozanatli va undan ilhom oluvchi mustahkam iqtisodiyotga ega jamiyat barpo etish mumkin.

Eko tashabbuslar- atrof-muhitni himoya qilish va sanoatni yanada raqobatbardosh qilish maqsadida: texnologiya va ishlash prinsiplarini asos qilib olgan jarayonlardan foydalanib, manbalarning samarali ishlatilishini ta'minlovchi yechimlardir. Innovatsiya tushunchasiga tayangan bir ta'rifda esa eko tashabbuslar, yangi fikirlar va texnologiyalarning ishlatilishi bilan, mavjud bo'lgan (ijtimoiy) tizimlarning planli va maqsadga yo'nalgan holda moderinizatsiya qilinishi: iqtisodiyotda yangi mahsulotlarning, ishlab chiqarish texnologiyalarining va tashkillashtirish shakillarining yaratilishi va tanitilishidir.

Yashil faoliyat - atrof muhit sifatini saqlashga yoki yaxshilashga ahamiyatli darajada hissa qo'shuvchi qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, idoraviy va xizmat faoliyatlaridagi ishlardir. Bular, quyidagilarni ta'minlovchi ishlarni o'z ichiga oladi:

- Ekotizimni va biyoxilma-xillikni saqlash:
- Yuqori unumdorlik strategiyasi bilan energiya, xomashyo va suvdan foydalanishni kamaytirish:
- Iqtisodiyotni ugleroddan tozalash:
- Chiqindi va ifloslikning barcha xillarini minimum saviyaga tushirish yoki bulardan tamoman uzoqlashish [4,5,6].

Atrof-muhitni himoya qilish yoki qayta tiklashga hissa qo'shuvchi faoliyatlar, ishlab chiqarish yoki inshoot kabi ananaviy sohalarda, yangilanadigan energiya va energiya unumdorligi kabi rivojlanayotgan yashil sohalarda mavjud bo'lishi mumkin. Yashil faoliyat:

- ✓ Energiya va homashyo unumdorligini ortiradi;
- ✓ Parnik gazi emissiyalarini cheklaydi;
- ✓ Ifloslanishni va chiqindini minimum saviyaga tushiradi;
- ✓ Ekotizimlarni himoya qiladi va qayta tiklaydi;
- ✓ Iqlim o'zgarishining ta'sirlariga qarshi kurashishni qo'llab-quvatlaydi [5].

Yashil iqtisodiyotni himoya qilish maqsadida foydalanish mumkin bo'lgan argumentlar va haqiqatlar. Yashil iqtisodiyot, ko'proq foyda va ko'proq is'temoldan ko'ra yanada yaxshiroq va farovon hayot tarzi yaratish bilan bo'liqdir. Pul, oziq-ovqat, suv, energiya va tabiiy manbalar cheklangan, ammo buning teskarisiga farovonlik va huzur talabi esa cheksizdir. Bazi hududlarda va sohalarda yashil iqtisodiyotning amalda qo'llanilishi kuzatilmoqda. Bunday iqtisodiyotda faqatgina daromad, narxlar va Yalpi Ichki Mahsulot (YaIM) emas, turmush tarzining farovonligi ham ko'zda tutilishi kerak. Yanada sifatli hayot maqsadiga erishish uchun jamiyatimizning bog'lanib qolgan "qanday qilib bolsa ham o'sish" paradigmasidan, yerosti qazilmalari yoqilg'si iste'molidan va yuqori iste'moldan qutilishi lozim. Yashil iqtisodiyot, barcha jonzotlarning yashash sharoitiga ahamiyat beruvchi, barqaror va orzu qilinganidek mushtarak kelajak tasavvuri sifatida ko'rilishi kerak.

Yashil iqtisodiyot, (YaIM bilan o'lchanadigan) iqtisodiy o'sishni emas, Haqiqiy Taraqqiyot Ko'rsatkichi (GPI bilan o'lchangan) haqiqiy taraqqiyotni nazarda tutadi. Sanoat sohasi tufayli hosil bo'lgan ifloslanish YaIM'ni bo'rttirib ko'rsatadi: ham ifloslanishning hosil bo'lishida, hamda tozalanishida sarflangan mablag'lar YaIM'ni orttirmoqda. GPI esa yuzaga kelgan ifloslanishni tozalash xarajatlarini yo'qotish deb hisoblaydi va ifloslanishning atrof-muhitga

bo'lgan salbiy ta'sirini ham hisobga oladi. Shuning uchun bu yondashuv haqiqatga yaqinroq raqamlarni taqdim qiladi.

Yashil iqtisodiyot ish o'rinlari yaratadi.

EU (Yevropa Itifoqi) ma'lumotlariga ko'ra 2030-yilgacha Yevropada klasifikatsiya va qayta ishlash sanoatlari bilan 200.000 yangi ish o'rinlari yaratiladi.

2016-yil oxirida shamol industriyasi dunyo miqyosida sonunda 1.155.000 ish o'rinlari yaratgan va bu bilan birgalikda 9,8 million aholi qayta tiklanuvchi energiya sohasida ishlay boshlagan. Yevropa Itifoqida esa 2018-yilda 240.000 kishi shamol sanoati tomonidan ishga olingan. YI'da umumiy ishsizlikning 9,6% ortishiga qaramay, shamol sanoati tomonidan yaratilgan ish o'rinlari 30% ortgan. 2016-yilda yangilanadigan energiya sohasiy global miqyosda 9,8 million kishiga ish o'rinlari yaratib bergan[3]. Binolarda energiya sarfining oldini olish va energiya talabini oz uglevodli texnologilar (yangilanadigan va gaz) bilan qoplash, 2030-yilgacha Makedoniyada 6000 aholining yashil ish o'rinlarida ishlashini ta'minlashi mumkin. Yashil iqtisodiyot yanada daromadlidir. AQSHda toza iqtisodiyot faoliyati boshqa faoliyatlarga nisbatan yuksak daromadlidir. 2015-yilida yashil iqtisodiyot sohasida ishlayotganlarning o'rtacha daromadi 62,089 dollar bo'lsa, boshqa sohada ishlayotgan xodimlarning daromadi 52,942 dollarga tengdir [3].

Yashil iqtisodiyot manbalarni sarflashda tejamkordir. Namunaviy tahlil: plasmassani qayta ishlash. Plasmassaning qayta ishlanishi Yevropaning import qilingan yer osti qazilma yoqilg'ilarga bo'lgan ehtiyojining kamayishiga va Parij Shartnomaning shartlaridan biri bo'lgan emissiyaning pasaytirilishiga yordam beradi. YI'da bir yilda taxminan 26 million tonna plastmassa chiqindi chiqadi, ammo bu chiqindilarning 30%'ga yaqini qayta ishlash uchun yig'iladi, qolgan

31%'i chiqindi hududlariga va 39%'i yoqib yuborishga yuboriladi. Yevropada tashlangan plastmassa chiqindilar O'rtayer Dengizi va Shimoliy Qutub hududi kabi ta'sirchan dengiz maydonlarini ifloslantirmoqda. Plasmassani qadoqlash tufayli xosil bo'lgan yillik yo'qotish 70-105 milliard yevroga tengdir. Plasmassani qadoqlash mahsulotlarning faqatgina 5 %ining iqtisodiyotga zararsiz ekanligi taxmin qilinmoqda. Qolgan qismi esa qisqa muddatli foydalanishdan keyin yo'qotilmoqda. Qayta ishlangan mahsulotlardan foydalanib ishlab chiqarilgan plastmassalar va yangi usulda ishlab chiqarilgan plastmassa uchun yaratilgan bozor, yashil iqtisodiy o'sish fikri bilan ham hamohangdir. Yevropada qayta ishlangan plastmassaga bo'lgan talab to'rt baravar ortib, qayta ishlash sanoatining doimiy daromadga ega bo'lishi va bu sohada ishlayotganlarning ish bilan ta'minlanishining davomiyligiga sabab bo'lmoqda [2].

- 10 megawat qamrovli shamol tegirmoni fermasi ikkimoy davomida osonlik bilan qurilishi mumkin. 50 megawatli yanada katta shamol tegirmoni fermasi esa olti oyda qurilishi mumkin. 20 ta 50 megawatli shamol tegirmoni fermasi esa olti oyda qurilishi mumkin. 1000 megawatli (20 ta 50 megawatli shamol tegirmoni fermasiga teng) atom elektr stansiyasining qurilishi sakkiz yoki o'n besh yil davom etmoqda.

- Makedoniyada turizmni yashillantirishga yo'nlgan investitsiyalar energiya, suv va chiqindi xarajatlarini pasaytirishi mumkin va bioxilma-xillikning, ekotimlarning, ma'naviy merosning qadrini orttirishi mumkin. Bu ahamiyatli atrof muhitga doir daromadlar orasida suv is'temolining (18%), energiyadan foydalanish (44%) va emissiyaning (52%) pasayishini ko'rsatish mumkin.

Sog'liq uchun zararsiz oziq-ovqatlar ham yashil iqtisodiyotning bir qismidir. Ekologik oziq-ovqat bozori jadal rivojlanib bormoqda. YI miqyosida 2012-yilda 5,7 million gektar maydonda ekilgan organik dala, 2013-yilda 9,6 million gektarga yetgan. YI'da organik dalalar,

oxirgi o‘n yilda har yili taxminan 500.000 gektar ortgan. 2014-yildan beri yangi YI davlatlarida organik dala, yillik 13%’lik o‘shish qayd qilingan va 2013-2020-yillarida esa bu sohaga oid faoliyatlar o‘n baravar ortgan [8].

Yashil iqtisodiyot tabiatni himoya qiladi va iqlim o‘zgarishining oldini oladi. 2016-yilda shamol tegirmonidan olingan energiya, global o‘lchovda 637 milyon tonna ugleroddioksidining atmosferaga chiqishining oldini olgan. Shamol energiyasi stansiyalari, o‘z is‘temoli uchun ishlatilgan energiyaning 17-39 baravari miqdorida energiya ishlab chiqarar ekan, atom energiya stansiyalari uchun bu miqdor 16 va ko‘mir stansiyalari uchun 11’dir [10].

Yashil iqtisodiyotga o‘tish va uni amalda qo‘llash uchun bir qancha to‘siqlar va bu to‘siqlarni yengib o‘tish uchun takliflar mavjud [10].

Qarshi Argumentlar	Taklif Qilingan Javoblar
Yashil Iqtisodiyotning ham o‘ziga xos atrof-muhitda qoldirgan izlari bor. Raqamlashtirilgan iqtisodiyot, internet, elektromobillar, batereyalar kabi hamma narsaning ijtimoiy va atrof -muhitga ta’sir etuvchi izlari mavjuddir.	To‘g‘ri, ekologik izimiz barcha mikoniyatlarni safarbar qilgan holda texnologik metodlar bilan, nazorat mexanizmlari bilan minimal saviyaga tushirilishi lozim. Ammo yanada muhimi, yashil iqtisodiyotning faqatgina texnologiyani o‘zgartirishi emas, barqaror alternativlarni ustun qo‘shidir. Masalan, dizel yoq‘lg‘ili taransport vositalarini elektromobillar bilan almashtiribuzun masofa yo‘l yurish emas, temir yo‘l tizimi va shaxarlashtirishda piyoda va velosipedda yurishni tashkil qilish mumkin.
Inovatsiyaning foydasi kabi zararlari ham bo‘lmoqda. Bazi inovatsiyalarning jamiyat va shaxslar uchun yaratgan yo‘qotishlari mavjut. Masalan, ananaviy kasblarning yo‘qolishi, bozor daromadining pasayishi, mahalliy hokimyatning soliq daromadining kamayishi, yashil alternativlarning qimmatligi, xaridor bilan aloqalarning raqamlashtirilishi va uzoq qishloqlarda yashovchi aholining rivojlanishdan ortda qolishi kabilar misol bo‘la oladi.	Yashil iqtisodiyot hammaga foydali bo‘lishi, himoyaga muhtoj tabaqa, daromadi past guruhlar va mamlakatlar ham foydalana oladigan tartibda amalga joriy etilishi kerak. Bu maqsadni unutmasdan, yashil alternativlarning maqul narxda va raqobat bardosh bo‘lishi ham kuzatilishi kerak.
Yerosti qazilmalari va atom elektr satansiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan energiya tomonidan tashkil qilingan “bazaviy” elektr toki ehtiyoji, quyosh va shamol yetarsiz bo‘lgan vaziyatlar uchun keraklidir.	Bu to‘g‘ri emas, 2016-yil Daniya va Germaniyada 140% va 86% miqdorda elektr toki ehtiyoji qayta tiklanadigan energiya manbalaridan ta‘minlangan. Bazi davlatlarning (Portugalya, Irlandiya, Kipr...) yillik elektr toki ehtiyojining 20-30%’i hali qo‘shimcha zaxiralar yo‘qligiga qaramasdan-yangilanadigan energiya manbalari tomonidan yetkazib berilmoqda.
Yashil faoliyat davlat ichida yoki davlatlar miqyosida “ananaviy” faoliyatdagi tannarxi	Yashil iqtisodiyotda raqobatbardosh bo‘lish degani, yanada yashil va yanada oqilona

saviyasining tushishiga sabab bo'lgan holda, o'z raqobatbardoshligini "ifloslantiruvchi" sanoatdan ustun ko'rsatmoqda.	faoliyat olib boorish deganidir. Yashil iqtisodiyotdagi bilimli va vakolatli xodimlar raqobatni orttirmoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tmaslik xalqni va tashkilotlarni beqaror va eski texnologiyalarga, nosog'lom hayot tarziga mahkum qilmoqda.
--	---

Yashil iqtisodiyotga o'tish va uni amalda joriy etish uchun mahalliy xalqni va hamkorlarni sohillar, chang'i markazlari, manzaralar, oqar suv havzalari, o'rmonlar, mineral manbalar va rangli meatllurgiya konlari kabi umumxalq manbalaridan qanday foydalanish uchun qisqa muddatli ta'lim (kurslar, seminarlar vh.) bilan oqilona foydalanishga undash va turli tashabbuslar bilan qo'llab quvatlash lozim [9]. Yashil iqtisodiyotni yanada ko'proq daromad olish usuli deb tanitish va bunga amal qilgan holda faoliyat olib borilishi lozim. Bu jarayonda har doim tabiiy boyliklar va ekotizimni hisobga olish kerak.

REFERENCES

1. Bapna, M., & Talberth, J. (2011). What is a "Green Economy?". Retrieved on 10 August 2012 from <http://www.wri.org/stories/2011/04/qa-what-green-economy>.
2. CDM Executive Board (2008): Tool to calculate project or leakage CO₂ emissions from fossil fuel combustion, Version 02, EB 41, Annex 11.
3. COSBEY, A. (2012) Trade, sustainable development and a green economy: Benefits, challenges and risks. In: Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective, UNDESA DSD, UNEP, UNCTAD. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) .pp,40-68. <http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&type=400&nr=12&menu=45>
4. UNEP (2010) Green Economy Initiative (GEI), Green Economy Report.
5. UNEP, (2009). The economics of ecosystems & biodiversity: TEEB for policy makers.
6. UNEP, (2010). The economics of ecosystems & biodiversity. Mainstreaming the economics of nature.
7. UNEP, (2011) Green Growth Strategy Synthesis Report Global Green New Deal.
8. UNEP, (2020) Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-carbon world <http://tinyurl.com/4hryow>
9. UNEP, (2009) Global Green New Deal: <http://tinyurl.com/2w2u2oo>
10. Yu, Vice. (2009a). Competitiveness, trade and climate change linkages: Developing Countries' perspectives. South Bulletin, 10 Sept. 2009.